

EDISI KE VIII 1989

al qalam

MEDIA KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN KREATIVITAS

STT No. : 1223/SK/DITJEN PPG/STT/1988

**Kualitas pendidikan kita
perlu dipertanyakan ?**

DITERBITKAN OLEH :
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

KARYA - KARYA FIKSI ALI AKBAR NAVIS

Tirto Suwondo
Balai Penelitian Bahasa
Yogyakarta

I

Tulisan sederhana ini saya maksudkan sebagai sebuah studi ilmiah mengenai karya-karya fiksi A.A. Navis, yakni cerpen "Datangnya dan Perginya", "Robohnya Surau Kami", dan novel *Kemarau*, yang ditinjau dari hubungan intertekstualnya. Pengertian mengenai intertekstual dalam hal ini sudah jelas tergambar di benak kita bahwa pijakannya ialah antarteks, maksudnya teks (sastra-fiksi) tidak hanya tunggal dan berdiri sendiri melainkan majemuk atau minimal lebih dari satu.

Berbicara masalah sastra yang objek garapannya itu bersangkutan-paut dengan teks lain, jelas bahwa analisis mengenainya tidak dapat dilepaskan dengan kerangka sejarah sastra dan konteks sosial budayanya. Oleh karena itu, pengertian hubungan intertekstual hanya dapat dipahami dengan sebaik-baiknya sesudah mengetahui terlebih dahulu perjalanan kritik sastra sepanjang sejarah sastra. Berdasarkan anggapan demikian, sebelum sampai kepada analisis hubungan intertekstual dalam karya-karya A.A. Navis, terlebih dulu akan diuraikan wujud kritik sastra secara singkat.

II

Dalam bidang kritik sastra terdapat berbagai macam pendekatan terhadap karya sastra. Pendekatan tersebut menurut Abrams (1979: 6-29) ada

empat macam, yaitu teori mimetik, pragmatik, ekspresif, dan objektif. Teori pendekatan *mimetik* menganggap bahwa karya sastra sebagai tiruan alam, kehidupan, atau dunia ide; pendekatan *pragmatik* menganggap karya sastra sebagai alat untuk mencapai tujuan (bagi) pembaca, dan hal ini lebih banyak berkaitan dengan masalah resepsi sastra; pendekatan *ekspresif* menganggap karya sastra sebagai ekspresi perasaan, pikiran, dan pengalaman pengarangnya; dan pendekatan *objektif* lebih menganggap karya sastra sebagai suatu yang dapat berdiri sendiri, mencukupi dirinya sendiri, atau tepatnya berpegang pada prinsip otonomisasi.

Sepanjang perjalanan teori kritik dalam sejarah sastra memang selalu mengalami perubahan, yang sertamerta diikuti adanya eksperimen-eksperimen mengenai teori-teorinya. Kita lihat, misalnya, teori mimetik

akan ditinggalkan orang setelah ternyata di kemudian hari muncul sanggahan-sanggahan terhadapnya. Akhirnya, muncullah teori pendekatan baru. Sanggahan itu misalnya, menganggap bahwa teori mimetik yang berprinsip kepada karya sastra yang harus mencerminkan kenyataan, ternyata tidak berkenan di hati para kelompok pembaharu itu. Sebab, karya sastra yang dituntut untuk mencerminkan kenyataan akan kehilangan kekhasannya sebagai karya sastra. Dengan demikian, meskipun teori mimetik masih tetap dianut sampai sekarang, namun akhirnya muncul berbagai teori pendekatan yang lain.

Dalam abad ke-19 di dunia Barat pendekatan ekspresif menjadi sangat dominan (Teeuw, 1983:60). Pendekatan ini lebih berorientasi pada diri si pengarang, yakni jiwanya, perasaan dan pikirannya, atau daya ciptanya. Namun demikian, karena pemahaman karya sastra semacam itu hanya akan melahirkan atau hanya dapat dilihat pikiran, perasaan, atau daya cipta si pengarang saja, dan bahkan mengesampingkan karya itu sendiri (yang justru lebih penting), maka akhirnya pendekatan ini ditinggalkan orang. Para kritisi pada akhirnya secara berangsur-angsur menggeser pola semacam itu menjadi pola pendekatan objektif, teori yang lebih mementingkan karya sastra itu sendiri secara otonom. Jadi, kritikus, tidak lagi membicarakan pikiran atau perasaan yang dialami pengarang lewat karyanya, melainkan lebih menitikberatkan teks, dan teks (sastra) inilah yang memang menjadi pijakan utama, terutama unsur intrinsiknya, dalam pendekatan dan penelitian sastra.

Dalam anggapan bahwa karya sastra adalah otonom, dapat mencukupi dirinya sendiri (Piaget via Hawkes, 1977: 15-16), maka kritik sastra yang

terpenting adalah struktur intrinsiknya, kekompleksitasannya, menganalisis bentuk formalnya, dan fenomena-fenomena karya sastra. Dalam pendekatan ini ada anggapan bahwa karya sastra sesungguhnya merupakan sebuah struktur norma, tersusun dari lapis-lapis norma yang saling koheren. Artinya, lapis norma yang satu akan melahirkan lapis norma yang lain, begitu seterusnya. Oleh karena lapis-lapis tersebut secara kontinyu berhubungan dan selalu melahirkan, maka sebuah struktur tidak akan menyimpang dari lingkaran itu. Karena tidak menyimpang dari lingkaran itulah, maka tidak pula membicarakan berbagai aspek di luarnya, atau dengan kata lain penelitian terhadap karya sastra sebagai struktur itu benar-benar objektif, yakni dengan jalan memecah-mecah (teks) sastra secara analitik. Namun demikian, pandangan strukturalis ini bagaimana pun juga sangat penting (Teeuw, 1984: 154).

Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan objektif (struktural) yang begitu kuat sekitar tahun 20-an itu menjadi runtuh akibat munculnya teori pendekatan lain yang lebih beralasan. Pendekatan yang kemudian ini disebut sebagai pendekatan *strukturalisme dinamik* atas dasar konsepsi semiotik (Teeuw, 1983: 62). Pada mulanya, pendekatan ini menganggap bahwa pendekatan terdahulu (objektif-struktural) mempunyai kelemahan pokok, yaitu karena menitikberatkan telahnya terhadap keotonomian karya sastra sehingga lengah terhadap kerangka kesejarahan yang justru membentuknya, di samping mengasingkan karya sastra dari konteks sosial budayanya. Karena itulah pendekatan terhadap karya sastra pada akhirnya bergeser dari arah struktur ke arah pembaca, sebab pembacalah yang bagaimana pun juga lebih ber-

peran dalam memberi makna pada karya sastra. Akan tetapi, pergeseran ini bukan berarti meninggalkan struktur karya sastra, tetapi untuk memahami karya sastra sebagai struktur harus menginsyafi ciri khasnya sebagai tanda (Teeuw, 1983: 62). Tanda ini baru akan bermakna setelah adanya persepsi seorang pembaca.

Dalam kaitannya dengan seorang pembaca tersebut, pada mulanya kritikus (yang berperan pula sebagai pembaca) menekankan pentingnya makna karya sastra. Jadi mereka tidak menganggap bahwa karya sastra itu sebagai benda yang mati tanpa makna. Karena itulah untuk memberi makna karya sastra, pembaca (kritikus) memberikan peranan baru atas dirinya terhadap karya itu yang dilandasi oleh hasil bacaan dan pengetahuannya. Dengan begitu karya sastra tidak pernah mati, sebab setiap kali karya sastra dapat diberi makna, baik makna yang diberikan itu atas dasar bacaannya terhadap karya lain ataupun atas dasar karya yang sama.

Kalau tadi dikatakan bahwa pemberian makna itu dapat atas dasar pada pembacaan terhadap karya sastra yang sama atau karya lain sebelumnya, maka secara otomatis pemberian makna itu sudah menyangkut masalah sejarah sastra atau konteks sosial budayanya. Oleh karena itu, sistem pemberian makna itu dapat kita namakan sebagai sistem pemberian konvensi tambahan. Mengapa konvensi tambahan, sebab konvensi utama karya sastra adalah bahasa sebagai medium pertamanya. Kalau demikian halnya, konvensi tambahan itulah dapat merupakan lanjutan dari konvensi sastra yang telah ada, selain juga sebagai sifat hakiki sastra, yakni kreatif, karya sastra yang muncul kemudian dapat diciptakan atas dasar konsep estetik sastra yang telah ada. Di sinilah yang dikata-

kan bahwa selalu ada ketegangan antara konvensi dan pembaharuan (Teeuw, 1980: 12).

Sebuah karya sastra mempunyai hubungan sejarah, baik karya sezaman maupun tidak sezaman, baik yang mendahului atau yang kemudian. Hubungan ini dapat berupa persamaan atau pertentangan. Dan dalam hubungan sejarah karya (teks) sastra tidak lepas dari prinsip intertekstualitas. Dalam prinsip ini, karena ada anggapan bahwa tidak ada karya sastra yang lahir dalam situasi kosong kebudayaannya, maka karya sastra yang lahir kemudian besar kemungkinannya mencontoh atau meniru karya sebelumnya yang diserap atau ditransformasikan dalam karya itu, meskipun hal ini tidak terlepas pula dengan proses kreatifnya. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Julia Kresteva (Pradopo, 1985: 6) bahwa setiap karya sastra merupakan kutipan, penyerapan, dan transformasi dari teks (karya) sastra yang lain.

Ini sekadar pengenalan mengenai perjalanan teori kritik dan pendekatan sejarah sastra. Dengan cara demikian, dalam pembahasan selanjutnya akan lebih mudah untuk menarik benang merah antara karya yang satu dengan karya yang lain.

III

Hubungan intertekstual yang dimaksudkan dalam telaah ini adalah dibatasi pada ketiga karya A.A. Navis, yakni cerpen "Robohnya Surau Kami" (1955), "Datangnya dan Perginya" (1956), dan novel *Kemarau* (1967). Hubungan intertekstual dalam kasus ini akan dilihat baik persamaan maupun perbedaannya dalam hal tema, penokohan, sikap pengarang, warna, dan hal-hal yang dianggap penting.

Pertama kali yang dapat kita saksikan dalam ketiga karya itu ialah per-

samaan tema dan warnanya. Tema yang ditampilkan Navis dalam ketiga karya ini ialah tema keagamaan; sedangkan warna ceritanya ialah persoalan kalah-menang dalam hal agama dan sikap kemanusiaan.

Dalam cerpen "Robohnya Surau Kami", Navis menampilkan tokoh penjaga surau (Kakek Garin) yang hidup sehari-harinya beribadah dan untuk menopang hidupnya ia menggantung diri dari pemberian orang-orang kampung dan infaq masjid, selain dari hasil panen kolam ikan di depan surau. Namun demikian, suatu ketika iman yang selama ini dipercayainya goyah mana kala terpengaruh oleh cerita buruk Ajo Sidi. Cerita Ajo Sidi demikian: adalah seorang haji (Haji Saleh), meskipun dalam hidupnya dipenuhi dengan keimanan yang tebal namun akhirnya ia tetap masuk neraka, sebab dirinya dinilai tidak memanfaatkan kehidupannya selain hanya beribadah saja. Itulah sebabnya ia oleh Tuhan tetap dimasukkan ke neraka. Karena terpengaruh hasutan Ajo Sidi inilah akhirnya Kakek Garin ditemukan telah meninggal bunuh diri.

Berdasarkan inti cerita di atas, dapat disimpulkan bahwa Navis memberikan kekalahan bagi sang iman. Di sini iman seorang kakek yang taat beribadah ternyata dihancurkan oleh hasutan Ajo Sidi, yang memang dikenal sebagai seorang pembual ulung. Atau pendek kata, Navis memilih atau menempatkan sikap positif keagamaan diruntuhkan oleh bualan tak berguna.

Sikap yang sama, ternyata tampak pula dalam cerpen "Datangnya dan Perginya". Dalam cerpen ini alternatif keagamaan juga runtuh akibat sikap kemanusiaan belaka. Seorang ayah, seorang muslim, guru ngaji, ternyata tidak berhasil menghadapi kenyataan dunia yang sungguh-sungguh

disadari bahwa itu adalah dosa.

Cerpen ini bercerita tentang seorang ayah, karena ditinggal mati istri pertamanya, hidupnya menjadi kacau balau. Dan ia mencoba untuk memperbaiki hidupnya dengan cara mengambil istri lagi. Namun, istri berikutnya ternyata tidak dapat mengobati luka hatinya yang teramat dalam. Karena itu, akhirnya ia kawin-cerai kawin-cerai hingga bosan. Cara baru yang dilakukan ialah datang ke pelacuran, hingga suatu saat ia tertangkap basah oleh anaknya, Masri. Akibat pertengkaran dengan ayah, akhirnya Masri minggat. Setelah hidupnya sendirian, karena istri dan anaknya tak ada semua, ia menyesal, dan ia betul-betul sadar dan merasa berdosa. Tetapi, dosanya tidak hanya berhenti sampai di sini, ternyata salah seorang istri yang telah diceraikan dahulu ada yang mengandung. Dan anak yang dikandung itu lahir, yakni Arni, yang ternyata pula menjadi istri Masri, yang juga anaknya sendiri. Masri dan Arni tidak tahu kalau dia sesungguhnya saudara seayah.

Dalam cerpen ini sikap positif keagamaan juga dikalahkan oleh sikap kemanusiaan. Pasalnya demikian, ketika sang ayah diundang datang oleh anaknya, Masri, ia bertemu dengan Iyah, janda yang diceraikannya dulu. Dalam perdebatan ini, sang ayah ternyata kalah. Ia pergi walau sebenarnya dosa kedua anaknya tak dapat diampuni, dan itu diakibatkan oleh diri sang ayah itu. Dengan begitu, sang ayah yang sudah merasa dirinya benar-benar bertobat, ternyata tidak berhasil mengatasi kesalahannya sendiri. Itulah akhirnya, sang ayah pergi dan tetap membawa dosa besar.

Kalau tadi dikatakan bahwa di dalam kedua cerpen itu sikap positif keagamaan hancur karena hal-hal elementer di dunia, tetapi di dalam no-

velnya yang kemudian yang berjudul *Kemarau*, sikap Navis sudah lain. Navis mengakhiri novelnya dengan sikap lebih memenangkan perihal sikap hidup beragama. Apabila dalam cerpen "Datangnya dan Perginya", sang ayah pergi tetap dengan dosa-dosanya, namun dalam *Kemarau* sang ayah berhasil membongkar rahasia yang diderita oleh kedua anaknya itu. Masri-Arni berhasil cerai dan mereka kawin lagi dengan orang lain dan berbahagia.

Hal yang tampak jelas dalam novel *Kemarau* ini, Navis menokohkan seorang tokoh agama yang positif, tidak seperti tokoh dalam cerpen "Datangnya dan Perginya". Tokoh dalam cerpen itu tidak menggunakan akal pikiran sehat sehingga terpaksa ia bunuh diri. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai kurang percaya iman. Sedangkan tokoh dalam novelnya menggunakan akal sehat sehingga ia dapat pula memecahkan persoalan kehidupan dunia dan akhirat, di dunia ia berbuat, di samping selalu beribadah kepada Tuhan untuk menghadapi akhirat nanti.

Dari sedikit pembicaraan di atas, dapat ditarik garis besarnya bahwa tema, warna, dan motif ceritanya adalah sama, yakni tema keagamaan yang diwarnai dengan sikap kemanusiaan. Hanya saja, hubungan antarteks yang membedakannya ialah dalam hal sikap pengarang terhadap permasalahan. Sikap Navis dalam "Robohnya Surau Kami" lebih menekankan pada kekalahan seorang yang beriman, sedangkan dalam "Datangnya dan Perginya" Navis lebih menekankan pada persoalan kemanusiaan, mengesampingkan dosa-dosa yang diderita, baik dosa sang ayah maupun dosa kedua anaknya, meskipun perkawinan mereka tampak bahagia. Kasus dalam kedua cerpen inilah yang oleh Umar Junus (Horison, Juni 1972) disebut sebagai bermuka dua.

Akan tetapi, persoalan di atas lain sama sekali dengan apa yang ada dalam novel *Kemarau*. Dalam novel ini pengarang lebih memilih alternatif yang seimbang, artinya tidak menekankan salah satu sikap tertentu, baik sikap keagamaan maupun sikap kemanusiaan. Atau dengan kata lain, Navis menyelesaikan persoalan dengan cara tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang disertai dengan penyelarasan sikap kemanusiaannya. Inilah sesungguhnya inti dan arti penting yang terdapat dalam ketiga karya Navis itu.

Satu hal lagi yang cukup penting untuk dikemukakan ialah adanya hubungan pemakaian bahasa, dialog, dan hal-hal lain antara cerpen "Datangnya dan Perginya" dengan novel *Kemarau*. Tampak jelas sekali bahwa Navis dalam menulis novelnya, ia mendasarkan diri dari cerpennya. Atau dapat dikatakan bahwa novelnya itu merupakan perluasan dari cerpennya yang ditulis sebelumnya. Dalam kedua karya itu dapat dijumpai pemakaian kata-kata, dialog-dialog yang sama. Misalnya ketika sang ayah membaca surat Masri, seperti kata-kata di bawah ini, di samping ditemukan dalam cerpen "Datangnya dan Perginya" (DP) halaman 53, dijumpai pula dalam novel *Kemarau* (K) halaman 71.

"Datanglah, Ayah. Hati kami terasa terbakar karena rindu. Tidak ayah ingin berjumpa dengan Arni, menantu Ayah? Dan kedua cucu Ayah, Masra dan Irma?"

dan lagi misalnya dalam DP (halaman 61) terdapat juga dalam K (halaman 111) seperti berikut.

"Pahit kau menerima kenyataan? Demikian juga aku.

...

"Mengapa tak kau katakan?"

"Mengapa aku katakan?"

Atau lagi dalam DP (halaman 62) terdapat juga dalam K (halaman 112 dan 113) seperti berikut.

"Aku tak sanggup."

"Tak sanggup?"

...
"Demi menjunjung perintah Tuhan?"

Itulah persamaan-persamaan pemakaian kata-kata atau bahasa, baik dalam "Datangnya dan Perginya" maupun dalam *Kemarau*, yang kira-kira berselang waktu 10 tahun lamanya.

IV

Setelah kita berhadapan dengan karya sastra, dan dalam memahaminya tidak meninggalkan sejarah sastra dan konteks sosial budayanya, maka karya yang kita nilai, kita hadapi, dan kita pahami akan lebih bermakna setelah kita kaitkan dengan karya-karya yang lain. Demikian juga kiranya dalam berhadapan dengan ketiga karya Navis ini. Barangkali, kita tidak akan menilai novel *Kemarau* sebagai karya yang berhasil jika kita tidak dapat menemukan permasalahan yang ada dalam cerpen "Datangnya dan Perginya" atau "Robohnya Surau Kami". Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga karya Navis ini saling memberikan nilai bagi keseluruhan.

Setelah ketiga karya ini kita kupas seperti terlihat panjang lebar di bagian depan, dapat ditarik benang merah bahwa kedua cerpen itu, "Datangnya dan Perginya" dan "Robohnya Surau Kami" ternyata mendasari penciptaan novel *Kemarau*. Bahkan, menurut Navis sendiri, novel *Kemarau* juga tercipta dari ide setelah ia menonton film Jepang berjudul *Naked Island* pada Pekan Film Asia di Jakarta 1963 (Eneste, 1982: 67). Dengan demikian, seperti istilah dalam prinsip intertekstual, yang menjadi *hipogram* novel *Kemarau* adalah tiga karya, yakni kedua cerpennya itu dan film Jepang *Naked Island*, baik *hipogram* mengenai persamaan atau pilihan-pilihan sebagai alternatifnya.

Bila dilihat fungsinya, dapat dikatakan bahwa kedua cerpen yang diter-

bitkan tahun 1957 itu sebagai pembuka persoalan mengenai kehidupan keagamaan dan kemanusiaan bagi pembaca dan masyarakat. Pembaca diharapkan dapat mencari alternatif yang benar apabila berhadapan dengan persoalan yang demikian itu. Setelah pembaca mengalami ketegangan, dan bertanya-tanya benarkah demikian, maka Navis dalam tahun 1967 memberikan alternatif lain, yang mungkin dimaksudkan untuk memberikan jalan keluar atau pemecahan persoalan. Dan pemecahan persoalan ini, yang diungkap dalam novelnya, dimaksudkan sebagai penyelesaian persoalan yang terdapat di dalam kedua cerpen sebelumnya.

Yogyakarta, Akhir 1988

KEPUSTAKAAN

- Abrams, M.H. 1979. *The Mirror and the Lamp*. New York: Oxford University Press.
- Hawkes, Terence. 1977. *Structuralism and Semiotics*. London: Methuen & Co Ltd.
- Junus, Umar. 1972. "Navis dalam Dua Muka" *Horison*, Juni 1972.
- Eneste, Pamusuk (Ed.). 1982. *Proses Kreatif*. Jakarta: Gramedia.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1985. "Hubungan Intertekstual dalam Sastra Indonesia". Makalah pertemuan di Kaliurang.
- Teeuw, A. 1980. *Tergantung pada Kata*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- . 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.

